

KAR VA ZAIF ESHITUVCHI BOLALARDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

¹Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi, ²Iminjonova Dilnozaxon Elmurod qizi

¹Farg`ona davlat universiteti Maktabgacha ta`lim kafedrası maxsus pedagogika yo`nalishi
o`qituvchisi

²Farg`ona davlat universiteti Maktabgacha ta`lim kafedrası Maxsus pedagogika
(Suedopedagogika) yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046856>

***Annotatsiya.** Maqolada axborot texnologiyalaridan foydalanishning qulayliklari haqida yoritib berilgan. Maxsus yordamga muxtoj bolalarga ta`lim berish jarayoni bolaning individual ehtiyojlaridan kelib chiqib, ular uchun qulay sharoitlarni yaratishga kompleks tadbirlarni amalga oshirish, shu jumladan, axborot- texnologik infrostrukturalarni ta`minlash va maxsus ta`limda Axborot kommunikatsiya texnologiyalarni qo`llash. Bu texnologiyalar orqali bolaga axborotdan jismonan to`liq foydalanish imkoniyatini taminlash bilan bir qatorda nuqsonlarini tuzatishga yordam berish va o`quv ko`nikma malakalarining rivojlanishini faollashtirish.*

***Kalit so`zlar:** didaktik, texnologiya, usul, mutaxassis, psixofizik, kommunikativ, rehabilitatsiya, pedagogik axborot.*

Yurtimizda kechayotgan zamonaviy o`zgarishlar yangi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga o`tish, umuminsoniy qadriyatlarga yo`nalitirish, ta`limni demokrasiyalashtirish, insonparvarlashtirish va yangi ijtimoiy sharoitlarga moslasha oladigan har tomonlama rivojlangan shaxsni tayyorlashni taqozo etmoqda. Eshitishda nuqsoni bo`lgan bolalar uchun bularning barchasi muhimdir. Eshitish qobiliyati zaif o`quvchilarni ta`limga shunday tayyorlash kerakki ular yangi sharoitlarga moslasha oladigan, eshitadigan odamlar muhiti bilan integratsiyalanadigan, o`zining hayotiy faoliyatini ta`minlay oladigan, oila va shaxsiy, ma`naviy ehtiyojlarini qondira oladigan va jamiyatning axloqiy rivojlanishiga hissa qo`sha oladigan shaxs bo`lib yetishishi katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababdan eshitish qobiliyati buzilgan o`quvchilarda eshitish idrokini rivojlantirish; shaxsning o`zaro tushunishi va jamiyatda sotsiolizatsiyaga va kasbiy tayyorgarlikga yordam beradigan butun shaxs bo`lib rivojlanishining muhim xususiyati bo`lib xizmat qiladi. Bunday bolalarni tarbiyalashga oid imkoniyatlar XVI asrdayoq ma`lum bo`lgan. Bu masala bo`yicha o`z qarashlarini birinchilardan bo`lib D.Kardano asoslab berdi. U nazariy tadqiqotlarini Arastu asarlariga asoslagan. D. Kardano Fabritsius bilan birgalikda ``Karlarning nutqni o`zlashtirishi tabiiy asosda, maxsus vaqt davomida amalga oshirilmaydi`` degan xulosaga keladi. Eshitishda nuqsoni bo`lgan bolalarni o`qitish tushunchalari ijtimoiy hayotning fan va texnikasi rivojlanishi bilan bog`liq.

O`quvchilarni hozirgi axborotlashtirilgan jamiyat sharoitlarida hayotga tayyorlash va moslashtirish imkonini beradigan maxsus ta`lim tizimi o`quvchilarning individual ehtiyojlariga javob beradigan va ularda kelib chiqadigan ta`lim olishga to`siqlarni minimallashtirishga yordam beradigan ta`lim muhitining optimal sharoitlarini yaratishni talab qiladi. Bunday sharoitlarni yaratishga kompleks tadbirlarni amalga oshirish va ta`limda axborot kommunikatsion texnologiyalarini qo`llash bo`yicha mutaxassislar tayyorlash bilan erishish mumkin.

Psixofizik rivojlanishida nuqsoni bo`lgan bolalarni jamiyatga ijtimoiy moslashuvi va integratsiyasi maxsus ta`limning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ma`lumki bolaning rivojlanishiga ta`sir ko`rsatadigan har qanday ruhiy va jismoniy nuqson bola rivojlanishiga jiddiy

ta'sir o'tkazadi. Eshitishdagi nuqson albatta ikkilamchi nuqson sifatida nutqiy nuqsonlarni keltirib chiqaradi.

Alohida ehtiyojli o'quvchilarni o'qitish uchun qo'llaniladigan texnologiyalarni shartli ravishda yordamchi va korreksion texnologiyalardan iborat ikki toifaga ajratish mumkin.

-Ta'lim berish jarayonida yordamchi texnologiyalar axborotdan jismonan foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi. Masalan ekran lupalari, nutq orqali kiritilgan dasturiy ta'minot, maxsus ishlangan sichqonchalar va klaviaturalar.

-Korreksiyalovchi texnologiyalar mavjud nuqsonlarni tuzatishga yordam beradi va o'quv-konikma malakalarining rivojlanishini faollashtiradi.

Asosiy foydalanuvchining ehtiyojlari va ta'lim maqsadlarini hisobga oladigan texnologik infrastrukturani yaratish korreksiyalovchi ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun juda ham zarur. Alohida ehtiyojli o'quvchilarni ta'lim jarayoniga to'laqonli integratsiyalashni yordamchi texnologiyalar va maxsus jihozlarsiz amalga oshirib bo'lmaydi. Bunday texnologik yechimlar ayrim o'quvchilar uchun o'z ehtiyojlari, fikrlari va qarashlarini atrofda qilishning yagona usuli bo'lib qolishi mumkin. Integratsiyalashgan ta'lim sharoitlarida ta'lim jarayonlaridan kelib chiqadigan qator qiyinchiliklarni yengib o'tish axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish asosida muvaffaqiyatli amalga oshishi mumkin.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish korreksiyalovchi ta'lim jarayonining quyidagi yo'nalishlaridagi imkoniyatlarini keskin oshiradi:

1. Bilimlar, konikmalar, malakalarning dastlabki rivojlanganligi darajasini diagnostika qilish.
2. Yangi konikma va malakalarni shakllantirish hamda hayotiy tajribani boyitish orqali shaxsning korreksiyasi va rivojlanishiga yordam berish.
3. Axborotdan foydalanish imkoniyatini yaxshilash.
4. O'zaro faoliyat sharoitlarini yaratish va kommunikatsiyani osonlashtirish orqali geografik va ijtimoiy ajralib qolishni bartaraf qilish.

Bundan tashqari, kompyuter orqali bolaga yetkazilayotgan ma'lumotlarni zarur bo'lsa qayta-qayta chiqarish va takrorlash imkoniyati mavjud. An'anaviy ta'limda har bir o'qituvchining darsni tashkil etish va yangi mavzularni o'quvchilarga yetkazib berish borasida o'ziga xos didaktik usul mavjud. Kompyuter yoki masofali aloqa vositalaridan foydalanish samarasiz usullarni barham topishiga yordam beradi. Yangicha axborotni uzatish texnologiyalarida sxemalar, rasmlar, jadvallar, grafik va diagramamlarga keng o'rin beriladi. Shuning bilan birga, yangicha texnologiya kerakli ma'lumotlarni disk, disketa, flesh disklar va boshqa vositalarga yozib olib, saqlash va kerakli joylarda foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bu usul o'qituvchi va o'quvchilar vaqtini va sarflanadigan mablag'ni tejaydi, iqtisodiy jihatdan esa yuzlab terajlarda chop etilayotgan darslik va qo'llanmalarga nisbatan ancha arzon hisoblanadi. Ta'limda kompyuterdan foydalanishning mohiyatini o'quvchilarning har tomonlama yetuk shaxs qilib tarbiyalash bilan tushuntirish mumkin.

U yoki bu funksional cheklanishlari bo'lgan o'quvchilarning ta'limiy ehtiyojlari juda ham xilma-xil. Ular bir tomondan o'zlarining sog'lom tengdoshlari bilan bir xil bilim olish ehtiyojlariga egalari, boshqa tomondan esa, ularda boshqa funksional cheklanish bilan bog'liq bo'lgan ehtiyojlar ham bor bo'lib, ular o'quv jarayonida odatdagi metodlardan foydalanish imkonini bermaydi. Shu sababdan o'quvchilarning har turli toifalarining individual ehtiyojlarini qondirish imkonini beradigan axborot texnologiyalaridan foydalanish katta ahamiyatga ega, O'quv metodik jarayonda bu texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari yangi texnologiyalarning kommunikatsiya va

o`zaro faoliyat jarayonini yo`lga qo`yishga, ta`lim resurslaridan eng qulay formatda foydalanish imkonini berishga hamda motivatsiyasini oshirishga yordam berishi bilan bog`liq.

Xulosa o`rnida shuni aytishim kerakki o`ziga xos kommunikativ xususiyatlarga ega bo`lgan kar va zaif eshituvchi bolalarning ta`lim va ijtimoiy reabilitatsiya jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish katta ahamiyatga ega. Bilimga bo`lgan qiziqishni oshirishda faqat o`rganilayotgan materialning mazmuniga tayanib bo`lmaydi, o`quvchini mashg`ulotga jalb qilish usullari va mashg`ulot texnologiyalari muhim ahamiyatga ega. Bu texnologiyalarni qo`llash o`quv dasturiga shunchaki jiddiy qo`chimcha bo`lib qolmasdan, u ta`lim jarayonini maksimal qoniqtiradigan resurslar va didaktik instrumentlarning zarur to`plami bilan boyitadi.

REFERENCES

1. Nazarova D.A. Mamarajabova J.M. ``Maxsus pedagogika surdopedagogika`` 2020-yil
2. Nazarova L.P. ``Eshitish qobiliyati buzilgan bolalarda eshitish idrokini rivojlantirish usullari`` 2001-yil.
3. Xarlamov N.F. ``Pedagogika`` 1988-yil.
4. Dechko A.I. ``Kar bolalarni o`qitish tizimlari`` 1961-yil